

SEJARAH FILSAFAT ALAM DAN MANUSIA

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Konsep Sejarah Filsafat

Sejarah filsafat saat ini masih didominasi oleh paradigma Filsafat Eropa Modern yang lahir dari semangat politik kolonialisme sejak akhir abad ke-15 M. Para filsuf yang dibentuk oleh kolonial ini kemudian mengklaim filsafat Barat sebagai satu-satunya filsafat yang universal, sehingga semua pemikir dan filsuf lokal yang terjajah di negeri jajahan pun terpaksa berlutut dan bersimpuh menerimanya sebagai filsafat universal. Bahkan, anehnya, ketika sudah merdeka secara hukum dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa, fenomena Eurosentime filosofis ini masih subur di negeri-negeri eks jajahan, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu bukti, menurut Ferry Hidayat, kategorisasi sejarah filsafat dalam penulisan buku-buku ajar filsafat yang beredar di berbagai perguruan tinggi masih menggunakan kategorisasi ala Barat, yaitu periode klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer.¹

Dalam kategorisasi ala Barat tersebut, istilah-istilah yang menandakan awal sejarah seperti “kuno” dan “klasik” atau yang menandakan kondisi terkini akibat pengaruh global seperti “modern” dan “postmodern” atau “kontemporer” memang tidak begitu menjadi masalah. Hal ini dikarenakan setiap sejarah budaya dan agama pasti memiliki zaman awal; dan bagi sebagian yang masih bertahan sampai awal abad ke-21 M. tentu pernah mengalami persentuhan dengan modernitas dan posmodernitas dalam arti kondisi zaman. Berbeda dengan istilah periode “pertengahan”, hal ini sering menimbulkan masalah, karena setiap sejarah baik bangsa maupun agama memiliki tahapan sendiri yang seringkali berbeda dalam hal pengaruh dan rentang waktunya, sehingga “pertengahan” dalam sejarah filsafat Barat tentu berbeda dengan “pertengahan” dalam sejarah filsafat Timur yang juga berbeda-beda antarkawasan.

Satu hal yang menarik, kemunculan pemikiran filsafat di berbagai bangsa dan peradaban besar ternyata mayoritas berlangsung sejak abad ke-6 SM. Hanya saja, benih-benih filsafat tersebut muncul sejak abad-abad sebelumnya secara variatif. Bahkan, mengacu Bernard Lewis, ada sebagian bangsa yang maju tanpa filsafat, seperti negeri Saba yang mencapai puncak peradabannya pada sekitar 750 SM. dengan bendungan Ma'ârib yang terkenal.

Penyusunan sejarah filsafat dalam kajian ini menggunakan kategorisasi usia peradaban yang sampai saat ini berhasil digali oleh ilmu penge-tahuan. Miswari Usman, misalnya, menyimpulkan sejarah filsafat Barat yang dimulai dari Thales ternyata lebih belakangan dari filsafat Persia Zarathustra, sehingga menurutnya kajian sejarah filsafat dunia dimulai dari filsafat Timur.

Ajaran Filsafat Timur, sekalipun merupakan reaksi terhadap mitologi, namun pendekatan epistemologisnya masih lebih kental dengan mitologi dibandingkan ajaran filsafat Barat yang tidak hanya merupakan perlawanan atas mitologi tetapi juga pendekatannya lebih rasional dan sistematis.² Filsafat Timur banyak memfokuskan kajian tentang alam dan manusia serta hubungan antara keduanya.

Dalam kajian ini, sejarah filsafat Timur akan dimulai dari Mesir, tanpa mengesampingkan kawasan peradaban kuno lainnya seperti Babilonia dan Asyuria

¹ Ferry Hidayat, *Pengantar Teori-Teori Filsafat* (Bekasi: STBA Pertiwi, 2016), h. 8.

² Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 73.

yang tentunya juga memiliki tradisi filsafat.³ Hal ini didasarkan atas beberapa argumen dari sejarah agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang berhasil digali pada bangsa Mesir kuno.

B. Filsafat Mesir

Filsafat Mesir kuno dianggap sebagai sejarah filsafat paling tua di dunia, sebagaimana bahasanya yang juga menjadi bahasa tertua.⁴ Hal ini antara lain ditemukan dalam sejarah filsafat Thales yang memperkenalkan substansi alam dari air, hanya karena ia sering berniaga ke Mesir.⁵ Ditemukan pula pernyataan Plato dan Aristoteles bahwa pendeta Mesir Purba adalah para filsuf pertama di dunia.⁶

Sangat disayangkan, data sejarah pemikiran filsafat Mesir kuno sangat sulit dilacak, karena kenyataannya tidak sesuai dengan persepsi manusia sekarang tentang filsafat. Pierre Hadot menyatakan bahwa filsafat terlihat dengan cara yang sangat berbeda di dunia kuno seperti yang dirasakan saat ini. Hal ini ditandai, menurutnya, dengan dua rumus, yaitu belajar hidup yang sangat praktis dan belajar mati yang metafisik di sisi lain sebagaimana terdapat dalam filsafat Mesir. Literatur kebijaksanaan atau filsafat moral berurusan dengan bagaimana cara hidup; dan teks penguburan mereka bersangkutan dengan belajar bagaimana untuk mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa filsafat Mesir kuno sebagai filsafat praktis tentang belajar hidup dan filsafat metafisik tentang belajar mati dapat ditemukan pada berbagai peninggalan fisik dan nonfisik seperti Ma'at, yaitu konsep kebenaran, keseimbangan, ketertiban, hukum, moralitas, dan keadilan di Mesir Kuno. Ma'at juga dipersonifikasi sebagai seorang dewi yang mengatur bintang, musim, serta tindakan para makhluk dan dewa, dan yang menyusun tatanan alam semesta dari kekacauan pada saat penciptaan. Derivasi konsep Ma'at ini sebagai warisan intelektual juga dapat ditelusuri pada berbagai pemikiran filsuf Yunani kuno. Di samping itu, piramida yang pertama kali dibangun pada 2630 SM. beserta ukiran huruf-huruf hieroglif merupakan bukti penting tentang filsafat metafisik Mesir kuno.

C. Filsafat Persia

Tradisi filsafat Persia bermula dari agama kuno Persia, Mazdayasna. Tetapi, agama ini belum begitu dikenal sampai munculnya Zarathustra, seorang *magu* (pendeta/ nabi) dari agama tersebut yang diperkirakan hidup sekitar abad ke-6 SM. Orang Yunani menyebut Zarathustra dengan Zoroaster,⁷ sementara orang Arab menyebut gelarnya, *magu*, dengan *majû*, sehingga para pengikut *magu* Zarathustra disebut *majûsiy*, jamaknya *majûs*.⁸

³ Umar Muhammad at-Taumiy al-Syaibaniy, *Muqaddimah Fī Al-Falsafah al-Islāmiyyah* (Tripoli: Dār al-‘Arabiyyah li al-Kitāb, 1982), h. 12.

⁴ Iffa Nurul Laili, “Melacak Eksistensi Kosakata Mesir Kuno Dalam Al-Qur’an,” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* Vol. 3, No. 2 (2014): 235–263.

⁵ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 82.

⁶ M. Sidi Ritaudin, “Mengenal Filsafat Dan Karakteristiknya,” *Jurnal Kalam* Vol. 9, No. 1 (June 2015): h. 127-143.

⁷ S.A. Nigosian, *World’s Faiths* (New York: St. Martin’s Press, 1990), h. 81.

⁸ Abû Manshûr Muhammad bin Ahmad al-Azhâriy, *Tahdzîb Al-Lughah* (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-‘Arabiyy, 2001), Juz 6, h. 206.

Zarathustra merasa tidak puas dengan ajaran-ajaran yang berkembang di negerinya seperti paganisme, animisme dan politeisme. Ketika berusia 30 tahun, dia mengaku mendapat wahyu dari Ahura Mazda, nama tuhan dalam agama itu, sehingga selanjutnya ia memiliki kelebihan dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit, dan sejak itu dia mendakwahkan bahwa segala sesuatu berasal dari-Nya.⁹

Dakwah Zarathustra ditentang banyak orang. Ia kemudian pindah ke Chorasma dan ajarannya dapat berkembang. Menurut Luchte, ajaran Zoroaster ini turut mempengaruhi perkembangan filsafat jiwa Yunani kuno, terutama Pythagoras;¹⁰ dan juga Demokritos.¹¹ Ketika Islam datang, ajaran Zoroaster mengalami kemunduran dan para pengikutnya pindah ke India.¹² Namun, pengaruh filsafat Zoroaster ini masih dapat ditemukan dalam sejarah filsafat Persia zaman Islam, seperti Ibn Miskawaih¹³ dan tentunya Suhrâwardiy al-Maqtûl.

Dalam ajaran Zoroaster, manusia harus cenderung kepada kebaikan, sebab Ahura Mazda akan membantunya dan melenyapkan kejahatan. Namun, meski hanya mengakui satu Dewa yakni Ahura Mazda sebagai Dewa Tertinggi, ajaran Zoroaster juga mengakui beberapa dewa lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu yang terbatas, seperti Asha Vahista, penguasa api yang mengatur ketertiban.¹⁴

Dalam ajaran Zoroaster, tiga hari setelah kematian, jiwa manusia masih bersama badan dan baru hari keempat dia mengalami perhitungan atas perbuatannya selama di dunia. Jenazah dalam ajaran Zoroaster dilarang untuk dibakar maupun dikuburkan karena dianggap dapat menodai udara, tanah ataupun air. Prosesi jenazah dilakukan dengan membiarkan jenazah tiga hari di rumah. Lalu hari keempat dibawa ke dakhma atau menara ketenangan untuk diletakkan di atasnya dan dibiarkan dimakan burung. Di dakhma ini terdapat tempat terpisah antara jenazah laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kemudian tulang belulang dimasukkan ke dalam sumur. Adapun jiwa harus melewati jembatan Cinyat untuk sampai ke surga. Bila amalnya baik, maka lebarlah jembatan itu, dan sebaliknya. Bila terjatuh dari jembatan, masuklah dia ke neraka. Bila berhasil melewati, maka dia memperoleh kedamaian surga selama-lamanya.¹⁵

Anak berusia tujuh tahun diwajibkan melaksanakan *naojote*, yakni *nao* yang berarti baru dan *jote* berarti persembahan doa. Dalam ritual ini dia diberikan *kusti*, yakni pakaian suci untuk dikenakan seumur hidupnya. *Naojote* adalah tanda bahwa seseorang telah wajib melaksanakan ajaran Zoroaster.¹⁶

Penganut ajaran ini beribadah di dalam kuil yang terus-menerus dinyalakan api. Adapun api adalah lambang kesucian dan kehadiran Tuhan. Tetapi upacara keagamaan dapat dilakukan dimanapun. Biasanya dilakukan pada hari-hari besar

⁹ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 81.

¹⁰ James Luchte, *Pythagoras and the Doctrine of Transmigration: Wandering Souls* (London and New York: Continuum, 2009), h. 54.

¹¹ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 85.

¹² Ibid., h. 81.

¹³ Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis* (Bandung: Mizan, 2002), h.

11.

¹⁴ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 73.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., h. 74.

seperti pengenangan atas orang-orang yang telah meninggal maupun perayaan ulang tahun Zarathustra.¹⁷

Zoroaster bukanlah ajaran yang memiliki misi dakwah ekstrim. Tetapi mereka membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau menganut ajaran ini. Belakangan penganut Zoroaster bermigrasi ke negeri-negeri yang jauh hingga kota-kota besar di Amerika Serikat dan India.¹⁸

Apabila diperhatikan, filsafat Persia tersebut tidak lain dari pengembangan pemikiran seputar ajaran agama Zoroaster. Ini artinya, bagi orang Persia, filsafat dan agama tidak bertentangan sebagaimana halnya keyakinan orang-orang Timur pada umumnya. Meskipun demikian, filsafat Persia jelas tidak hanya terdapat dalam sejarah Zoroaster, seperti halnya kutipan-kutipan hikayat Raja Anusyirwan (501-579 M) dari Dinasti Sasanid yang bukan penganut Zoroaster, namun memiliki pandangan-pandangan filosofis yang bahkan sering dikutip oleh Imam al-Ghazaliy.¹⁹

D. Filsafat India

Filsafat India pada dasarnya merupakan kelanjutan dari filsafat Persia. Hal ini utamanya karena sebelum masuknya pengaruh Persia, ajaran-ajaran Hindu di India belum bisa disebut secara teknis sebagai filsafat, melainkan lebih tepatnya cikal-bakal filsafat. Oleh karena itu, sejarah perkembangan pikiran orang India yang dapat dikenal baik dalam soal-soal agama, filsafat, dan siasat adalah pada masa 1500 SM.²⁰

Konsep filsafat India memiliki padanan kata *darsana* yang berarti melihat kebenaran dan menerapkannya untuk menjawab problematika kehidupan.²¹ Oleh karena itu, ciri filsafat India bercorak introspektif, yakni perenungan akan diri dan berorientasi spiritual. Filsafat India mengakui otoritas orang suci yang berpengetahuan terutama ajaran Upanishad, sehingga metodenya berpangkal pada ajaran otoritas, merenungkannya, mendiskusikan, dan meditasi.²²

Filsafat India dibagi menjadi beberapa zaman. Zaman kuno disebut juga zaman Veda (1500-600 SM.) yang merupakan masa penyebaran bangsa Arya dari Persia. Di dalam zaman Veda ini juga terdapat zaman Brahmana (1000-700 SM.) yang banyak memperkenalkan sistem upacara dan kurban.²³ Pada zaman ini terdapat pembagian empat kasta yakni: Brahmana yang menguasai pengetahuan agama mendalam; Ksatria yakni para pegawai pemerintah; Waisya adalah para petani dan pedagang, dan; Sudra yaitu para pekerja kasar yang membantu ketiga urusan di atas. Pada zaman ini mulai diperkenalkan Tuhan yang Satu yakni Brahman dan pusat kehidupan manusia adalah atman.²⁴ Terakhir adalah zaman Upanishad I (700-600 SM.), di mana ajarannya menyembah Tuhan yang Satu yakni Brahman. Dia bersifat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tedi Kholiludin, "Hikayat Anusyirwan," Lembaga, *Elsa: Liberating The Oppressed*, March 17, 2019, accessed March 24, 2020, <https://elsaonline.com/hikayat-anusyirwan/>.

²⁰ Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), h. 163.

²¹ Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Edisi Revisi, Cet. ke-3. (Medan: IAIN Press, 2011), h. 143.

²² Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 75.

²³ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India," *Jurnal Artefak* Vol. 3, No. 2 (August 2015): h. 131-146.

²⁴ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 75.

transenden sekaligus immanen. Hakikat diri manusia adalah atman yang tidak boleh dikatakan berbeda dengan Brahman.²⁵ Atman membawahi Buddhi yang membawahi Manas yang bertugas mengendalikan indera-indera. Selain dari atman segalanya adalah maya. Manusia menerima *phala* yang berarti imbas atas kebbaikannya. *Karma* adalah konsekuensi perbuatan manusia atas dirinya. Manusia dilahirkan, dimatikan dan dilahirkan lagi adalah karena dibebankan *Samsara* yang merupakan *Purnabawa* atau Reinkarnasi. Manusia harus melakukan *Bhiksuka* yakni upaya mengenal diri sejati yakni Atman yang tidak lain adalah Brahman. Bila telah mampu mencapai upaya ini, maka dia menjadi bebas sesungguhnya yakni *Moksha*.²⁶

Zaman selanjutnya adalah Wiracarita (600-200 SM). Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat *Upanishad* sehingga boleh pula disebut Zaman Upanishad II. Ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan dan tentang hubungan antara manusia dengan dewa. Pada masa ini pula berkembang Budhisme oleh Sidharta sebagai bentuk perlawanan terhadap Hinduisme.²⁷ Oleh karena itulah, Hinduisme sering disebut sistem orotodok dan Buddhisme sebagai sistem heterodok.²⁸

Zaman Sastra Sutra (200 SM-1400 M). Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat (sutra), dengan ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Sankara, Ramanuja, Madhwa, dan lainnya.

Zaman kemunduran (1400 - 1800 M). Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul, karena para ahli pikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau saja. Timbulnya keadaan ini karena perternuan antara kebudayaan Barat dengan pemikiran India, sehingga menimbulkan reaksi hebat dari para pemikiran India.

Zaman Pembaharuan (1800 - 1950 M). Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India, yang menjadi pelopornya Ram Mohan Ray (1777-1833 M.), seorang pembaharu yang mendapatkan pendidikan di Barat.²⁹

Pengaruh filsafat India secara umum menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui sistem Hinduisme dan Budhisme. Filsafat India juga memiliki pengaruh terhadap filsafat Islam. Hal ini dapat ditelusuri antara lain pada pemikiran para filsuf Muslim seperti Abū Bakr ar-Râziy (w. 925 M.).³⁰

E. Filsafat Cina

Filsafat Cina kuno bermula dari abad ke-6 SM., tepatnya di masa hidup filsuf termasyhur yang bernama Kung Fu-Tzu atau Kong Ho Cu (551-479 SM.). Selanjutnya, Lao Tze (sekitar 550 SM.) sebagai pendiri Taoisme sebagai jalan alam, Mo Tse (antara 500-400 SM.), dan Chuang Tze (lahir sekitar 369 SM.) juga dianggap sebagai peletak dasar dan pengasas filsafat Cina.³¹ Periode kuno ini berakhir tahun 221 SM.³²

²⁵ *Atman* juga disebut *atta* yang menunjuk makna diri yang sebenarnya atau esensi kehidupan yang tidak berubah ketika mati dan lahir kembali. Lihat Oliver Leaman, *Key Concepts in Eastern Philosophy* (London and New York: Routledge, 1999), h. 27-30

²⁶ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 75.

²⁷ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 79-80.

²⁸ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India."

²⁹ Achmadi, *Filsafat Umum*, h. 80-84.

³⁰ Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis*, h. 11.

³¹ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India."

³² Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 148.

Dilatarbelakangi keadaan politik yang kacau akibat lemahnya pemerintahan, filsafat Cina lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan politik, kenegaraan dan etika. Kecenderungan inilah yang membuat filsafat Cina memiliki ciri yang berbeda dari filsafat India, Yunani dan Islam.³³

Berbeda dengan filsafat Yunani, filsafat Cina Kuno memandang soal perubahan dan transformasi sebagai sebuah sifat dunia yang tidak bisa direduksikan lagi, termasuk di dalamnya benda-benda dan manusia itu sendiri.³⁴

Ada perbedaan yang mencolok antara Filsafat Cina dengan filsafat Barat. Filsafat Cina menekankan pada perubahan, becoming, waktu dan temporalitas, dan tidak hanya membedakan metafisika Cina tentang realitas dan alam dari trend utama tradisi filsafat Barat tetapi juga dari orientasi filsafat India.³⁵

Bagi para filsuf Cina, pengalaman akan perubahan dalam dunia justru membuat mereka masuk dalam alam dunia yang sejati dan dalam diri manusia sendiri. Di dalamnya, ada kemungkinan bagi terjadinya perkembangan, transformasi, interaksi dan integrasi.³⁶

Para filsuf Cina cenderung menyajikan pemikiran filsafat mereka dalam bentuk peribahasa, hikayat, dan syair. Adapun logika, epistemologi, dan masalah-masalah metafisika kurang begitu mendapat perhatian serius.³⁷

Periode selanjutnya disebut periode Neo-Taoisme dan Buddhisme yang berlangsung antara 200-1000 M.³⁸ Lubis menyebutnya periode pertengahan, yaitu sepanjang 221 SM. sampai 960 M. Periode ini ditandai terjadinya sejumlah perubahan pada filsafat Cina, seperti munculnya gerakan sinkretis yang juga merambah Konfusianisme, munculnya aliran Neo-Taoisme, masuk dan berkembangnya Buddhisme menjadi Zen.³⁹ Tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Chi-Tsang (549-623 M.) dan Hsuan-Tsang (596-664 M.).⁴⁰

Periode selanjutnya adalah Neokonfusianisme yang berlangsung dari tahun 1000 M. sampai kebangkitan modernism di Cina. Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting sepanjang tahun 1000-1900 M. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Cina. Kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga dan kemakmuran material, yang merupakan nilai-nilai tradisional di Cina, sama sekali dilalaikan, bahkan disangkal dalam Buddhisme, sehingga ajaran ini oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali asing.⁴¹ Menurut Miswari Usman, ajaran Neo-Konfusianisme merupakan ajaran modifikasi antara Konfusianisme dan Buddhisme itu sendiri yang berprinsip pada kebebasan akhirat sekaligus progresif di dunia.⁴²

Periode modern, menurut Sudarto, berlangsung sejak sekitar tahun 1900an saja sampai sekarang. Adapun menurut Lubis, periode modern malah dimulai sejak 960

³³ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India."

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 150.

³⁸ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India."

³⁹ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 78.

⁴⁰ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 150-151.

⁴¹ Sudarto, "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India."

⁴² Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 78.

dan berakhir 1921 M.⁴³ Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa periode sekitar 1900an ketika berlangsungnya kontak intensif dengan Barat, filsafat Cina ditandai terpecahnya aliran Neo-Konfucionisme menjadi dua, yaitu yang rasional pada satu kubu dan idealis pada kubu lain.⁴⁴

Periode kontemporer, mengikuti klasifikasi Lubis, berlangsung pasca 1921 M. yang ditandai dengan merebaknya filsafat Barat di kalangan terdidik Cina. Dari sekian banyak aliran, Marxisme tampak lebih berpengaruh, sehingga akhirnya menjadi filsafat negara yang mapan. Namun, pada saat yang bersamaan, para filsuf Cina sendiri mencoba mengintegrasikan filsafat Barat dengan filsafat Cina yang kemudian dikenal dengan kebangkitan Idealisme-Buddhisme oleh Ching-wu (1871-1943 M.) dan Neo-Konfusianisme dari aliran rasionalis yang digagas oleh Fung Yu-lah (1895

F. Filsafat Yunani

Tradisi ilmu dan filsafat Yunani kalau ditelusuri berasal Harmes Trismegistus, yang oleh banyak kalangan diidentifikasi sebagai Nabi Idris as. Dalam Perjanjian Lama, Harmes disebut Enoch, sebagai pendiri sains, filsafat, dan peradaban. Bahkan, dalam tradisi filsafat Islam dia juga disebut sebagai Abû al-Hukamâ' (Bapak para filsuf).⁴⁵

Mayoritas penduduk Yunani merupakan nelayan. Hal itu kemudian mewarnai kepercayaan yang dianut mereka, yaitu berdasarkan kekuatan alam. Dari sini, mereka beranggapan bahwa mitos adalah satu-satunya kebenaran. Oleh karena itu, pada abad ke-6 SM. bermunculan para pemikir yang menentang mitologi dengan kepercayaan yang bersifat rasional.⁴⁶ Zaman filsafat awal Yunani kuno ini disebut periode filsafat alam atau kosmosentrisme.⁴⁷

Filsuf pertama, menurut pendapat Aristoteles,⁴⁸ adalah Thales (625-545 SM.) yang berpendapat bahwa apa yang disebut *arche* (dasar pertama dari alam semesta) adalah air. Anaximandros atau Anaximander (640-546 SM.) juga berpendapat tentang *arche* yaitu tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati oleh indera melainkan "to apeiron" sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Dalam hal ini ia berbeda dengan gurunya, Thales.⁴⁹ Sementara itu, Anaximenes (585-524 SM) menyatakan bahwa substansi realitas adalah udara.⁵⁰

Pythagoras (\pm 572-497 SM.), murid Thales dan Anaximandros, turut berpendapat bahwa substansi dari semua benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan matematis. Bilangan merupakan inti sari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda. Namun, ia juga merupakan filsuf Yunani pertama yang membicarakan hakikat jiwa sebagai harmoni

⁴³ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 150-151.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ali M. Hassasn Palawa, "Diskursus Keilmuan: Sejarah Transmisi Filsafat Hellenisme Dalam Filsafat Islam," 1999, h. 7, accessed March 27, 2020, http://www.academia.edu/download/60977975/MAKALAH__HELLENISME20191021-77592-17fzk7e.pdf.

⁴⁶ Achmadi, *Filsafat Umum*, h. 29.

⁴⁷ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 86.

⁴⁸ Syaibaniy, *Muqaddimah Fī Al-Falsafah al-Islāmiyyah*, h. 12.

⁴⁹ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 82.

⁵⁰ John Burnet, *Greek Philosophy: Part I: Thales to Plato* (London: MacMillan and Co., 1928), h. 58-62.

tubuh yang berhubungan dengan semua fungsi kepribadian, termasuk tentunya moral kebajikan dan keberanian.⁵¹ Menurut Pythagoras, manusia terdiri atas roh dan badan. Pendapat ini tentu saja bertentangan dengan teori-teori tentang jiwa jasmani dari para pemikir abad ke-6 dan ke-5 SM.⁵²

Heracleitos (535-475 SM.) mempercayai bahwa *arche* adalah api sebagai lambang (kiasan) perubahan.⁵³ Menurutnya, semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Di dalam *arche* terkandung *logos* yang hidup dan tidak bisa diamati, namun mengendalikan keberadaan segala sesuatu sebagai perubahan yang rasional.⁵⁴

Penerus Heracleitos adalah Permenedes (515-440 SM.), seorang murid Pythagoras. Ia menolak argumentasi substansi *arche* dari Anaximenes. Menurutnya substansi segala entitas itu haruslah tetap. Dia itu adalah keberadaan mutlak yang tidak bergerak. Hal ini juga berlaku bagi jiwa manusia. Teori jiwa Permenedes mengikuti Pythagoras,⁵⁵ namun menurutnya, substansi jiwa adalah sama dengan realitas yang bersifat tetap, tidak berubah seperti pendapatnya Heracleitos, melainkan lebih dekat dengan *apeiron*-nya Anaximander.⁵⁶ Permenedes sendiri adalah filosof yang sangat mengutamakan sistem penalaran logis.⁵⁷

Democritos (460-370 SM), pemikirannya adalah bahwa realitas bukanlah satu, tetapi terdiri atas banyak unsur dan jumlahnya tak terhingga yang dikatakan sebagai atom. Atom-atom ini tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan, tidak berubah, dan selalu bergerak dalam udara hampa.⁵⁸ Tubuh dan jiwa manusia, bagi Democritos, juga merupakan atom. Jiwa terdiri atas atom-atom halus yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atom-atom ini digerakkan oleh gambaran-gambaran kecil atas suatu benda yang disebut *eidola*, sehingga ketika terhubung dengan jiwa maka muncullah kesan-kesan indrawi atas benda-benda tersebut.⁵⁹

Demikianlah sekilas pemikiran para filsuf alam, sekadar mewakili betapa perhatian mereka tertuju pada hakikat alam semesta. Satu hal yang menarik adalah bahwa para penulis menyatakan filsafat kosmosentris Yunani kuno dinilai berharga bukan karena objek materinya, melainkan karena objek forma atau bentuknya. Lubis mencontohkan sejumlah ciri yang sama pada mazhab filsafat alam pertama: Thales, Anaximander, dan Anaximenes berupa penjelasan sederhana, pengamatan natural, dan monisme.⁶⁰ Model argumentasi yang realistik dan sistematis mereka menjadi inspirasi bagi filsuf di kemudian hari.⁶¹

Pada periode logosentris, perkembangan filsafat Yunani menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya semakin besar minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode ini adalah sofisme (cerdik pandai) dengan keahliannya dalam bidang bahasa, politik, dan retorika. Namun, sangat disayangkan karena kebenaran ditentukan pada keahlian berretorika, bukan fakta yang sebenarnya terjadi. Kaum Sofis

⁵¹ J. Barnes, *The Presocratic Philosophers* (London: Routledge, 1983), h. 103-106

⁵² *Ibid.*, h. 488-495

⁵³ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 72.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 72-73.

⁵⁵ Burnet, *Greek Philosophy: Part I: Thales to Plato.*, h. 64

⁵⁶ *Ibid.*, h. 67

⁵⁷ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 85.

⁵⁸ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 76.

⁵⁹ Burnet, *Greek Philosophy: Part I: Thales to Plato*, h. 198.

⁶⁰ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 69-71.

⁶¹ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 83.

menjadikan keahlian retorika sebagai profesi untuk bertahan hidup. Mereka suka dibayar untuk membenarkan kepentingan tertentu di pengadilan. Keahlian ini juga diajarkan pada anak-anak pejabat sebagai bekal menguasai rakyat di kemudian hari.⁶² Kaum sofis dalam menyampaikan filsafatnya dengan berkeliling ke kota-kota dan ke pasar-pasar.⁶³ Akibatnya, orang-orang bijak yang mengonsentrasikan diri pada kebenaran tidak lagi dimintai pendapat oleh masyarakat.⁶⁴

Hippias dan Gorgias (487-375 SM.) adalah tokoh-tokoh pengikut sofisme.⁶⁵ Namun, Protagoras (490-422 SM.) adalah filsuf sophist yang paling terkenal dan lebih moderat. Pemikirannya adalah bahwa manusia merupakan ukuran kebenaran.⁶⁶

Hikmah dari kemunculan sofisme adalah bahwa mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menyiapkan kelahiran pemikiran filsafat Yunani klasik. Buktinya, pemikiran sofisme ditentang langsung oleh Sokrates (469-399 SM.) yang melawan kaum sofis dengan cara yang unik. Dia hanya mengajukan pertanyaan atas setiap argumen kaum sofis. Pertanyaan-pertanyaan Sokrates ternyata cukup mampu menguak argumentasi-argumentasi kaum sofis bahwa fondasinya sangat rapuh persis seperti istana pasir.⁶⁷

Ia merupakan filsuf Yunani pertama yang mengarahkan perhatiannya kepada manusia. Ia pun menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniah yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemikirannya adalah bahwa akal budi atau jiwa manusialah yang menjadi norma terpenting bagi tindakannya sendiri.⁶⁸ Bagi Sokrates, jiwa merupakan tempat tinggal karakter, kecerdasan, dan kebajikan, di mana kesejahteraan manusia tergantung pada kondisi jiwa ini.⁶⁹

Murid sekaligus filsuf yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran Sokrates adalah Plato (427-347 SM.). Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, Plato mengemukakan penjelasannya tentang jiwa manusia yang terdiri atas tiga bagian yaitu akal, roh, dan nafsu. Akal, menurut Plato, merupakan bagian jiwa yang berperan menemukan kebenaran dan kesalahan. Akal juga merupakan motif dari segala pengetahuan. Sedangkan roh adalah bagian dari jiwa yang berperan menggerakkan dan menjalankan keputusan-keputusan akal. Adapun nafsu adalah bagian dari jiwa yang terbentuk dari segenap kekuatan yang diakibatkan oleh bekerjanya fungsi-fungsi fisik.⁷⁰

Plato menyatakan bahwa tingkat kesempurnaan jiwa manusia pada setiap individu tidak sama. Mungkin pada individu yang satu akalnya lebih dominan dibandingkan roh dan nafsunya. Pada individu yang lain, rohnya yang lebih dominan;

⁶² Ibid., h. 87.

⁶³ Waris, *Pengantar Filsafat* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), h. 27.

⁶⁴ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 77.

⁶⁵ Waris, *Pengantar Filsafat*, h. 28.

⁶⁶ Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 77.

⁶⁷ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 98.

⁶⁸ Raja Oloan Tumanggor and Carolus Suharyanto, *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi* (Jakarta: Kanisius, 2017), h. 24.

⁶⁹ Donald Moss, "The Roots and Genealogy of Humanistic Psychology," in *The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice*, ed. Kirk J. Schneider, J. Fraser Pierson, and James F.T. Bugental (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2015), h. 5

⁷⁰ David Bostock, *Plato's Phaedo* (Oxford: Clarendon Press, 1986), h. 40

begitu seterusnya. Dengan demikian, karakter, bakat, kecakapan, dan profesi pada setiap orang berbeda-beda, tidak terikat oleh perbedaan jenis kelamin. Atas dasar itu, sesuai zamannya, sesungguhnya perempuan pun bisa menjadi pegawai pemerintahan, tentara, pengusaha, dan pendidik, bahkan penjahat sekalipun sebagaimana halnya laki-laki.⁷¹

Aristoteles (384-322 SM.), murid Plato sekaligus guru dari Alexander Agung, sang penakluk dunia, tampil selanjutnya dengan memperkenalkan logika,⁷² yaitu suatu ilmu yang mengatur prinsip berfikir. Seluruh disiplin ilmu, selama melibatkan manusia sebagai subjek, tidak bisa menghindari dari logika, karena ia merupakan perangkat utama yang digunakan manusia untuk menelaah apapun.⁷³

Filsafat Yunani sepeninggal Aristoteles memasuki periode Hellenisme. Istilah Hellenisme pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah dari Jerman, J.G. Droysen. Ia menggunakan perkataan “hellenismus” sebagai sebutan untuk masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan antara Yunani kuno dan dunia Kristen. Droysen sepertinya lupa akan peranan Roma dalam agama Kristen (dan membatasi seolah-olah hanya Yunani saja yang berperan). Namun, ia diakui telah berhasil mengidentifikasi suatu kenyataan sejarah yang amat penting. Biasanya zaman Hellenik yang disebut-sebut sebagai peralihan itu adalah masa sejak tahun 323 sampai 30 S.M. atau dari kematian Alexander/Iskandar Agung sampai penggabungan Mesir (setelah ditaklukkannya Cleopatra) ke dalam kekaisaran Romawi. Sebab dalam periode itu muncul banyak kerajaan di sekitar Laut Tengah, khususnya di pesisir timur dan selatan, seperti Syiria dan Mesir yang diperintah oleh bangsa Mecedonia dari Yunani. Akibatnya, mereka ini membawa berbagai perubahan besar dalam banyak bidang di kawasan itu, antara lain bahasa dan pemikirannya, diserap oleh daerah-daerah itu melalui berbagai cara.⁷⁴

Pada zaman ini terjadi pergeseran pemikiran filsafat, dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Di antara aliran yang berkembang adalah Epicurisme yang dipelopori oleh Epicurus (341-271 SM). Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Selanjutnya ada Stoaisme dengan tokohnya yaitu Zeno (366-264 SM). Pokok ajarannya sama dengan Epicurus. Kemudian, Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Plotinus dan Ammonius Saccas. Pokok ajarannya merupakan perpaduan antara ide kebaikan tertinggi dengan diberi penekanan pada upaya pencarian pengalaman batiniah untuk menuju kesatuan dengan Tuhan.⁷⁵

⁷¹ Soemanto Wasty, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 44-46

⁷² Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, h. 83.

⁷³ Miswari, *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*, h. 102.

⁷⁴ Palawa, “Diskursus Keilmuan: Sejarah Transmisi Filsafat Hellenisme Dalam Filsafat Islam.”

⁷⁵ Achmadi, *Filsafat Umum*, h. 63.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zainal Arifin. *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- al-Azhâriy, Abû Manshûr Muhammad bin Ahmad. *Tahdzîb Al-Lughah*. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-‘Arabiyy, 2001.
- Barnes, J. *The Presocratic Philosophers*. London: Routledge, 1983.
- Bostock, David. *Plato’s Phaedo*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Burnet, John. *Greek Philosophy: Part I: Thales to Plato*. London: MacMillan and Co., 1928.
- Fakhry, Majid. *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Hidayat, Ferry. *Pengantar Teori-Teori Filsafat*. Bekasi: STBA Pertiwi, 2016.
- Kholiludin, Tedi. “Hikayat Anusyirwan.” Lembaga. *Elsa: Liberating The Oppressed*, March 17, 2019. Accessed March 24, 2020. <https://elsaonline.com/hikayat-anusyirwan/>.
- Laili, Iffa Nurul. “Melacak Eksistensi Kosakata Mesir Kuno Dalam Al-Qur’an.” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* Vol. 3, No. 2 (2014): 235–263.
- Leaman, Oliver. *Key Concepts in Eastern Philosophy*. London and New York: Routledge, 1999.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Pengantar Filsafat Umum*. Edisi Revisi, Cet. ke-3. Medan: IAIN Press, 2011.
- Luchte, James. *Pythagoras and the Doctrine of Transmigration: Wandering Souls*. London and New York: Continuum, 2009.
- Miswari. *Filsafat Terakhir: Evaluasi Filsafat Sepanjang Masa*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Moss, Donald. “The Roots and Genealogy of Humanistic Psychology.” In *The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice*, edited by Kirk J. Schneider, J. Fraser Pierson, and James F.T. Bugental. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications, 2015.
- Nigosian, S.A. *World’s Faiths*. New York: St. Martin’s Press, 1990.

- Palawa, Ali M. Hassasn. "Diskursus Keilmuan: Sejarah Transmisi Filsafat Hellenisme Dalam Filsafat Islam," 1999. Accessed March 27, 2020. http://www.academia.edu/download/60977975/MAKALAH__HELLENISM_E20191021-77592-17fzk7e.pdf.
- Ritaudin, M. Sidi. "Mengenal Filsafat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Kalam* Vol. 9, No. 1 (June 2015): h. 127-143.
- Sudarto. "Perbandingan Filsafat Cina Dengan Filsafat India." *Jurnal Artefak* Vol. 3, No. 2 (August 2015): h. 131-146.
- Syaibaniy, Umar Muhammad at-Taumiy al-. *Muqaddimah Fī Al-Falsafah al-Islāmiyyah*. Tripoli: Dār al-‘Arabiyyah li al-Kitāb, 1982.
- Tumanggor, Raja Oloan, and Carolus Suharyanto. *Pengantar Filsafat Untuk Psikologi*. Jakarta: Kanisius, 2017.
- Waris. *Pengantar Filsafat*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- Wasty, Soemanto. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.